

“ПСКЕМ ГЭС ҚУРИЛИШИ” ЛОЙИХАСИ: ИЛМИЙ-ТЕХНИК ЖАРАЁНЛАР ВА ЛОЙИХАВИЙ ЕЧИМЛАР

Турсун ШОУСМАНОВ

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ
Капитал қурилиш бошқармаси
бош мутахассиси

Аннотация: Журналнинг мазкур сонидан бошлаб, “Ўзбекгидроэнерго” АЖ томонидан амалга оширилаётган энг йирик – “Пскем ГЭС қурилиши” лойиҳаси доирасида олиб борилаётган илмий-техник жараёнлар, лойиҳавий ечимлар ва замонавий-илғор технологиялардан фойдаланиш ҳолатлари бўйича техник-таҳлилий материаллар ёритиб борилади.

Калит сўзлар: техник жараён, лойиҳавий ечим, лойиҳа кўрсаткичлари, гидротехник қурилма, сув тўсувчи иншоот, инфратузилма.

ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО ПСКЕМСКОЙ ГЭС»: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРОЕКТИРУЮЩИХ РЕШЕНИЯ

Турсун ШОУСМАНОВ

Главный специалист отдела
капитального строительства АО
«Ўзбекгидроэнерго»

Аннотация: С этого номера журнала освещаются технико-аналитические материалы по научно-техническим процессам, проектным решениям и использованию современных и передовых технологий в рамках крупнейшего проекта «Строительство Пскемской ГЭС», реализуемого АО «Ўзбекгидроэнерго».

Ключевые слова: технический процесс, проектное решение, показатели проекта, гидротехническое устройство, водное преградное сооружение, инфраструктура.

“PSKEM HPP CONSTRUCTION” PROJECT: SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROCESSES AND DESIGN SOLUTIONS

Tursun SHOUSMANOV T.

Chief specialist of Capital
construction department at
JSC “Uzbekhydroenergo”

Abstract: Starting from this issue of the journal, technical-analytical materials will be covered regarding the scientific-technical processes, design solutions, and the use of modern advanced technologies being carried out under the framework of the largest project implemented by JSC “Uzbekhydroenergo” – the “Pskem HPP Construction” project.

Keywords: technical process, design solution, project indicators, hydrotechnical facility, water barrier structure, infrastructure.

“Пскем ГЭС қурилиши” лойиҳаси доирасида гидротехник иншоотларнинг ишончилиги ва хавфсизлигини таъминлаш учун юқори талаблар қўйилади. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 30 августдаги “Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисида”ги ЎРҚ-865-сон Қонуни 5-моддасида “Гидротехника иншоотларининг лойиҳа кўрсаткичлари параметрларига, уларга юқламалар ҳамда таъсир кўрсатиш омилларига, шунингдек, қурилишда ишлатиладиган материалларга, фойдаланиш шароитларига қараб гидротехника иншоотлари I, II, III ва IV синфларга бўлинади. Гидротехника иншоотларининг таснифидан келиб чиққан ҳолда гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлашнинг асосий талаблари белгиланади”, деб кўрсатиб ўтилган. Гидротехник иншоотларнинг синфларга бўлиниш тартиби “Гидротехника иншоотларини лойиҳалаштиришнинг

асосий низомлари” тўғрисидаги ҚМҚ-2.06.01-97-сон Қурилиш меъёрлари ва қоидаларининг 2-иловасида ўз ифодасини топган (1-жадвал).

**1-жадвал. Асосий доимий гидротехника иншоотларининг
баландликлари ва асос тупроқлари турига боғлиқ синфи**

Иншоотлар	Асос тупроқлари тури	Иншоотлар синфи бўйича баландлиги (м)			
		I	II	III	IV
1. Тупроқ материаллардан бўлган тўғонлар	A	100 дан ортиқ	70 дан 100 гача	25 дан 50 гача	25 дан кам
	B	75 дан ортиқ	35 дан 75 гача	15 дан 35 гача	15 дан кам
	B	50 дан ортиқ	25 дан 50гача	15 дан 25 гача	15 дан кам

Эслатма: Тупроқлар тури: А-қояли, Б-қумли, йирик бўлинувчи ҳамда тупроқли қаттиқ ва ярим қаттиқ ҳолатда, В – тупроқли сувга тўйинган қайишқоқ ҳолатда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, “Пскем ГЭС қурилиши” лойиҳаси асосий доимий гидротехника иншоотларининг баландликлари ва асос тупроқларига кўра I синфга киради. Яъни, асосий тўғон тоғ-қояли материаллардан бўлиб, юзаси темир-бетон билан қопланади ва 100 метрдан ортиқ баландлиқда бўлади.

Шу билан бирга, “Пскем ГЭС қурилиши” лойиҳаси Ўзбекистондаги энг йирик “Чорвоқ” сув омборидан ва Ўзбекистон Республикасининг пойтахти Тошкент шаҳридан юқорида жойлашган бўлиб, ушбу лойиҳа доирасида ҳар бир лойиҳа ҳужжатлари илмий-техник ечимларга асосланган ҳолда маҳаллий ва хорижий малакали мутахассисларнинг илғор технологиялар ёрдамида олиб борган тадқиқот ишлари натижасида ишлаб чиқилади.

Ҳар бир гидроэнергетик объект бўйича лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш 4 қисмдан иборат:

- инфратузилмани ташкил этиш;
- ёрдамчи вақтинчалик (қурилиш даври учун) иншоотларни барпо этиш;
- асосий доимий гидротехника иншоотларини қуриш;
- ишлаб чиқарилган электр энергиясини узатиш.

“Пскем ГЭС қурилиши” лойиҳаси доирасида инфратузилмани ташкил этиш учун қурилиш даврида 3 000 га яқин мутахассис ва қурувчилар ҳамда эксплуатация даврида 150 га яқин ходимларнинг оиласи билан яшаши ҳисобга олинган. Ушбу аҳоли ҳамда хизмат сафаридида бўладиган маҳаллий ва хорижий мутахассислар, шунингдек, йирик масштабдаги мазкур лойиҳа доирасида ёш кадрларни тайёрлаш мақсадида ҳар йили ёзги таътилда олий ўқув юртларининг 100 дан ортиқ талабаларидан иборат “Бунёдкор ёшлар” гуруҳларига инфратузилма яратиш учун 2 та умумий ётоқхона (ҳар бири 84 нафар), 14 та оилавий коттеджлар, замонавий контейнер типидидаги уйлар ва 500 кишилик ошхона қуриб битказилган.

Ушбу бино-иншоотларни ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида “Пскем ГЭС” қурилиш майдонининг юқорисида жойлашган Оромзодасой худудида сув тўсувчи иншоот қурилиши амалга оширилган бўлиб, кейинги босқичда сув тозалаш иншооти ва босимли резервуар қурилиши амалга оширилади. Мазкур босимли резервуардан ичимлик суви табиий оқим (самотек) орқали аҳоли яшаш жойларига етказиб берилади.

Шу билан бирга, шаҳар аҳолисидан узоқда жойлашган қурилиш майдонида канализация тизимини яратиш учун маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчиларнинг таклифларига асосан лойиҳалаш босқичида барча жараёнлар таҳлил қилинди ва энг мақбул топилган 3 хил жараён таққосланди (Технологик жараёнларда 1000 кишининг * 200 литр кунлик ҳажмда жами 200 000 литр ёки 200 м³/кунига оқпова сув чиқариши ҳисобга олинди)

2-жадвал. Оқова сув тизимининг технологик жараёнлари бўйича таққослама жадвал

Кўрсаткич номи	1-таклиф	2-таклиф	3-таклиф
Технологик жараёнлар тури	Даврий	Даврий (Параллел)	Узлуксиз
Технологик жараён ҳажми (кунига)	70 м ³ дан *3 марта	70 м ³ дан *3 марта	100 м ³ дан *2 марта
Резервуар тури	Ер остида стеклопласт	Темир- бетон	Темир-бетон
Дастлабки йирик тозаловчи	Канал шаклидаги механик панжара	Канал шаклидаги механик панжара	Канал шаклидаги механик панжара
Оралиқ асосий тозаловчи иншоот (Усреднитель)	65 м ³ (2 қисм) ҳажмдаги 1 дона стеклопласт резервуар	28,5 м ³ ҳажмдаги 3 дона бетон резервуар	46 м ³ ҳажмдаги 2 дона бетон резервуар
Аэрация ҳовузи	65 м ³ ҳажмдаги 3 дона стеклопласт ҳовуз	80 м ³ ҳажмдаги 3 дона бетон ҳовуз	70 м ³ ҳажмдаги 2 дона бетон ҳовуз
Сув тиндиргич (отстойник)	йўқ	йўқ	бор
Тоза сув резервуари	25 м ³ ҳажмдаги 1 дона стеклопласт резервуар	45 м ³ ҳажмдаги 1 дона бетон резервуар	5 м ³ ҳажмдаги 1 дона бетон резервуар
Электр энергия сарфи	Ёзда 450 кВт/ суткада, қишда 1170 кВт/суткада,	Ёзда 450 кВт/суткада, қишда 1170 кВт/суткада,	Ёзда 550 кВт/суткада, қишда 1270 кВт/суткада,

Таққослашлар натижасида маҳаллий шароит, фойдаланиш қулайлиги, қайта ишлаш хавфсизлиги, шунингдек, энг муҳими, сўнгги йилларда биологик оқова сувларни тозлашда кенг қўлланилаётган 3 та параллел ва даврий режимда ишловчи технологик асбоб-ускуналардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб топилди.

Бундан ташқари, бу ускунанинг бошқа тозалаш усулларига нисбатан бир қатор афзалликлари аниқланди:

- совуқ иқлим шароитида ишлаши;
- мослашувчанлик ва самарадорлик, яъни, ускуна ўзгарувчан оқим тезлиги ва катта юк тебранишлари каби ўзгарувчан шароитларда яхши ишлаши;
- органик моддаларни олиб ташлаш кўрсаткичларининг юқорилиги.

Шу билан бирга, даврий (кетма-кет) ҳаракат реактори принципи бўйича тозаланган оқова сув қўшимча чуқур тозалашдан (филтрлаш ва дезинфекциядан) ўтади. Тозаланган сув белгиланган стандарт кўрсаткичларга тўғри келади.

Инфратузилма ташкил этишда яна бир муҳим тизим қурилиш давридаги электр таъминоти ҳисобланади. “Пскем ГЭС қурилиши” лойиҳаси доирасида қурилиш даврида яқин қишлоқлардаги аҳоли электр таъминотига зарар етказмаслик учун қўшимча 35 кВ қучланишли электр узатиш тармоғини қуриш ва 4 000 кВа қучланишли икки чўлғамли трансформатор ўрнатиш бўйича тегишли ишлар амалга оширилди.

Журналнинг кейинги сонларида, “Пскем ГЭС қурилиши” лойиҳаси доирасида *Ёрдамчи вақтинчалик (қурилиш даври учун) иншоотларни барпо этиш, Асосий доимий гидротехника иншоотларини қуриш ва ишлаб чиқарилган электр энергиясини узатиш* бўйича мақолалар бериб борилади. м³

Фойдаланилган манбалар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 30 августдаги “Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисида”ги ЎРҚ-865-сон Қонуни // www.lex.uz.
2. “Гидротехника иншоотларини лойиҳалаштиришнинг асосий низомлари” тўғрисидаги ҚМҚ-2.06.01-97-сон Қурилиш меъёрлари ва қоидалари.